

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФИИ АРАБОВ УЗБЕКИСТАНА

Джахонгир Абдумажитов

ЖГПУ, студент III курса исторического факультета

Аннотация: В этой статье рассматриваются следующие вопросы: первые научные исследования о народах страны относятся ко второй половине XIX века, статистические сборники, дневники на основе этнографических наблюдений, официальных отчетов и советского периода, распространение, местонахождение, этническая история, обычаи и обряды, хозяйственные и культурные традиции арабов на территории Узбекистана в специальных этнографических исследованиях.

Ключевые слова: этнография, арабы, Мовароуннахр, расселение, быт, нация.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что представители арабской диаспоры, известной как среднеазиатские арабы, на протяжении сотен лет проживают в различных регионах нашей республики. Изучение вопросов этнической, языковой, хозяйственно-культурной ассимиляции и этнокультурной идентичности арабов в этнокультурной среде Узбекистана на основе этнографических материалов определяет актуальность исследования. В зарубежной литературе этнос рассматривается как самосознательная единица людей¹. Противопоставление «мы» и «они» приобрело важное значение в идентификации арабов Центральной Азии. Например, наличие этнонимов, сохранившихся в виде топонимов, таких как «джейновские арабы»,

¹ Muhlmann W. Rassen, Ethnien, Kulturen. – Berlin, 1964. – P. 57.

«косонские арабы», «полацкие арабы», свидетельствовало об их четкой этнической идентификации. Потому что тот факт, что люди из села Джейнов, является явным свидетельством их арабского происхождения. Через антитезу «своих» и «чужих» этническая идентичность арабов определяется выяснением элементов их антропологического облика, хозяйственного занятия и культуры.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Первые научные исследования по истории и этническим особенностям арабов Средней Азии начались во второй половине XIX века. В докладах и статьях Гребенкина А.Д., Хорошхина А.П., Куна А.А., Маева Н.А., Гейера И.И., Вяткина В.Л., Логофета Д.Н. Российская империя. Хотя сведения, изложенные в упомянутых ниже работах, даны с некоторой сумбурностью, можно составить определенное представление об этнических особенностях, этнографии, образе жизни, языковых особенностях арабов, проживавших в стране в то время.

С 20-х годов 20 века бурными темпами было начато изучение национально-этнического состава населения Туркестана. В частности, в этот период работы Н. Н. Бурикиной, М. М. Измайловой, И. И. Зарубина, М. С. Андреева, Е. Д. Поливанова дали статистические сведения об арабах Средней Азии².

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вхождение арабов в Среднюю Азию делится на три периода. Первый этап - середина VII– XIII вв. В этот период арабы пришли в основном с целью утверждения ислама и приобретения богатств местных народов, а позже они были поглощены местными народами.

² Бурыкина Н.Н., Измайлова М.М. Об экспедиции в Самарканд и Сырдарьинскую область. – Спб.: Известия АН СССР, Географ. общ-во, 1924; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: Изд. АН СССР 1925;

Второй этап арабской миграции соответствует XIV-XV векам. В этот период арабы широко распространяли исламскую культуру и обряды. В результате своих походов в арабские страны, такие как Ирак и Сирия, Амир Темура *переселил большую часть населения этих стран и расселил их среди местных народов*. В этот период большинство арабов занимались животноводством. Они сохранили свои этнические, языковые особенности и традиции вплоть до начала 20 века.

Третий этап арабской иммиграции относится к XVI–XIX векам. Большинство арабов, иммигрировавших в этот период, были ремесленниками, в основном выходцами из Афганистана. Арабы этого периода в определенной степени забыли свой язык и этнические особенности.

По мнению ученого Б. К. Кармишевой, богатые скотоводы-арабы, переселившиеся из Балха, Шибиргана, Андхоя, Ахчи и других районов Северного Афганистана в южные районы Таджикистана и Узбекистана (этот процесс продолжался до начала XX в.), если они выбрали земли восточной Бухары, бедные арабы поселились бы на свободных землях, пригодных для орошения³.

Арабы, поселившиеся в оазисах, в основном выбирали юго-западные районы края, тогда как в густонаселенных северо-восточных районах их очень мало. В северо-восточных частях региона - в бассейнах Сырдарьи арабы не проявляли особого интереса к выбору новых поселений. Причиной этого является, прежде всего, то, что юго-западные части области имеют относительно теплый климат, а по природно-географическим особенностям это в основном степи и пустыни. Это устраивало арабских заказчиков, живших в жарких странах. Северо-восточные районы, особенно Ферганская

³ Кармишева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – М.: Наука, 1976. – С. 252.

долина, в основном состоят из горных и предгорных районов, и климат этих районов доставлял арабам определенные неудобства⁴.

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области проживают потомки хорасанского клана арабов, мигрировавших из города Герата Афганистана и ассимилировавшихся с местным населением. Потомки арабов, такие как *Шам, Истара, Гилямбоз и Хисори*, проживают в селе Сурхан Кызырикского района. Роды *Шовшилла, Истара и Гилямбоз* прибыли 350 лет назад. Миграция арабов по региону и оккупация новых территорий оказали значительное влияние на этнокультурные отношения разных народов.

С начала XIX века арабы, как и другие народы региона, перешли к оседлой жизни. Этнографические исследования показывают, что внедрение коммуникационных технологий в образ жизни и культуру арабов привело и к большим изменениям в их экономической жизни.

Населенные арабами села Навоийской области делятся на три группы по природно-географическим признакам и роду занятий жителей⁵. Арабы, жившие в пустынной области, занимались в основном скотоводством, а арабы, жившие в поселениях, в основном занимались земледелием и животноводством. В этнокультурной идентичности арабов третьего типа основными ветвями были земледелие и ремесла.

Арабы, жившие в Ферганской долине, занимались в основном земледелием и садоводством и в этом отношении не отличались от других местных жителей долины. В частности, арабы, проживающие в Риштонском районе Ферганской области, так же, как и узбеки и таджики района, знали уникальные секреты садоводства.

⁴ Ражабов Р. Ўрта Осиёда кечган этномаданий жараёнларда араблар иштироки // Ўзбекистон худудида кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчилик шаклланишидаги ўрни. Республика илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 146 – 147.

⁵ Ражабов Р. Ўзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 276.

Арабы Узбекистана строили уникальные поселения в пустынных районах. Дома построены с куполами. Среди арабов, проживающих в пустынных районах, были популярны дома «отов», «чолгумбаз», «тойбан».

В конце 1930-х и 1940-х и 1950-х годах проблема среднеазиатских арабов интересовала не только историков, этнографов, но и лингвистов и антропологов. В частности, лингвистические особенности арабского языка можно найти в работах таких исследователей, как Г. В. Серетели, Н. Н. Бурикина, М. М. Измайлова⁶. Авторы приходят к выводу, что сохранение языковых особенностей арабов в иной этнокультурной среде связано с тем, что у них долгое время не было семейно-брачных отношений с другими народами. Также важное значение в отношении поднятых в данной статье вопросов приобрели исследования И. Н. Винникова и С. А. Волынского, изучавших историю, этнографию и языковые особенности арабов в гармонии. В работе И. Н. Винникова анализируются этнография и язык арабов, проживающих в селении Джугари, одном из крупнейших арабских селений, расположенных в Бухарской области. В. Л. Воронина проводила исследования домов арабских народов.

Известный филолог академик К.Шаниезов, обративший внимание на состав населения, переселенного в Мовароуннахр Амиром Темуром, также коснулся вопроса арабов и пишет следующее: «В XIV-XV вв. Мовароуннар в раннем средневековье и позже. Арабы в основном жили рассеянно в Бухарском оазисе, в городе Бухаре, вокруг Самарканда и Каттакоргана, в нынешних Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях⁷.

Этнограф Х. Исмаилов, изучавший традиционную арабскую одежду, проанализировал некоторые сведения о способах изготовления арабской национальной одежды, видах тканей, украшениях, одежде и украшениях. В

⁶ Серетели Г. В. Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии / Записки Института востоковедения АН СССР. – Т. VII. – М–Л., 1939. – С. 254–283;

⁷ Шониёзов К. Ўзбекхалқинингшақланишжараёни. – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 400.

целом, за многолетний научный поиск Х. Исмаилов ввел в научный оборот много новых сведений о местных и этнических особенностях местной одежды арабов⁸.

Стали появляться исторические, этнологические, социологические, этносоциологические исследования и научно-популярные публикации об арабах, проживающих в Средней Азии. В данном научном исследовании, с целью изучения особенностей этнокультурной идентичности арабов, изучить научную литературу об их размещении в Средней Азии, их участии в социально-экономических процессах, антропологическом типе, языке, их уникальной семье, традиции и обряды. Тема проанализирована с позиций историографии и источниковедения с целью более широкого освещения вопросов этнокультурного влияния арабов, адаптации региона в колоритной природно-хозяйственной среде, изменения этнических, языковых и ментальных характеристик.

Исследования ученого-историка Р.Раджабова проливают свет на этническую структуру арабов Средней Азии, на то, что в результате завоевания Арабским халифатом, а затем обосновались группы арабов на землях Моваруннахра, и их участие в общественно-политические и этнокультурные процессы, продолжавшиеся в последующие века.

Известно, что любое проведенное научное исследование имеет множество научных новшеств, но трудно сказать, что проблема полностью решена. Однако любая научная тема должна изучаться более широко на основе новых фактических материалов.

В годы независимости продолжались этнодемографические исследования, а вопросы численности и расселения арабов освещались в работах О. Ота-Мирзаева, В. Генштке, Р. Муртазаевой.

⁸ Исмаилов Х. Ўзбекгўйлари. – Т.: Ўзбекистон, 1994. – 140 с.

Об арабах учебник «Этнография, этногенез и этническая история народов Средней Азии», изданный в соавторстве с А. Дониеровым, О. Бориевым и А. Ашировым, описывает этническую историю местных арабов наряду с различными этнических групп, проживающих в Средней Азии Ряд заслуживающих внимания замечаний был сделан в отношении традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры и обычаев.

Образ жизни арабов, разбросанных по регионам нашей страны, отличался друг от друга. Рабатакские арабы занимались скотоводством, особенно овцеводством в оазисе. Пастбища рабатакских арабов находятся в основном в Таллашханских и Кызырикских степях, в отличие от полуоседлых узбекских родов они разводят каракольских овец, которых в основном разводят для получения кожи и шерсти. У богатых арабов было до 5-6 отар овец и коз, в каждом отаре было по 500-600 овец. Видно, что арабы оазиса жили очень хорошо.

Среди рода ябан туркменского народа, проживающего в Кашкадарьинском оазисе, а также среди народа, проживающего совместно с арабами в селениях Камаши и Джейнов, более развито ковроткачество, чем в других районах оазиса. Род Ябани относится к народу эрсари, и в середине 18 века они переселились в Кашкадарьинский оазис из окрестностей селения Бурдалик в Туркмении⁹.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что после длительного процесса этнографической адаптации арабы и узбеки стали связаны друг с другом как цепь. Сегодня также заслуживают внимания брачные обряды, родственные отношения, торговые и другие бытовые отношения между двумя народами. Из вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что с годами произошли изменения в этнокультурной идентичности арабов Узбекистана.

⁹ Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX- начала XX вв. - Т.: «Фан», 1970. - С. 230.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Muhlmann W. Rassen, Ethnien, Kulturen. – Berlin, 1964. – P. 57.
2. Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зарафшанского округа // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Вып. 2. – М., 1872. – С. 110–120; Ёшамуалиф. Некоторые итоги этнографического исследования арабов Средней Азии. – Спб., 1924; Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся Туркестанского края. – Спб., 1876. – С. 515; Кун А.Л. От Хивы до Кунграда // МСТ. Вып. IV, 1876. – С. 203–222; Маев Н.А. Очерки горных бекств Бухарского ханства // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник (бунданбуён – МСТК). – Спб., 1879. Вып. V; Ёшамуалиф. Очерки Гиссарского края // МСТК. – Спб., 1879; Гейер И. Путеводител по Туркестану. – Ташкент, 1901; Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета // СКСО. Вып. VII, 1902. – С. 1–83; Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом – Т. 1. – Спб., 1911.
3. Бурыкина Н.Н., Измайлова М.М. Об экспедиции в Самарканд и Сырдаринскую област. – Спб.: Известия АН СССР, Географ. общ-во, 1924; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. – Л.: Изд. АН СССР 1925;
4. Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – М.: Наука, 1976. – С. 252.
5. Ражабов Р. Ёрта Осиёда кечган этномаданий жараёнларда араблар иштироки // Ёзбекистон худудида кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчилик шаклланишидаги ўрни. Республика илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 146 – 147.
6. Ражабов Р. Ёзбекистондаги араблар тарихи ва этнографияси... – Б. 276.

7. Цертели Г. В. Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии / Записки Института востоковедения АН СССР. – Т. VII. – М–Л., 1939. – С. 254–283;
8. Шониёзов К. Ўзбекхалқинингшаклланишжараёни. – Т.: Шарқ, 2001. – Б. 400.
9. Исмаилов Х. Традиционная одежда арабов Кашкадаринской области Узбекской ССР // Костюмы народов Средней Азии. – М.: Гл. ред. восточ. Лит-рыи, 1979 – 238 с.
10. Исмоилов Н. Ўзбектўйлари. – Т.: Ўзбекистон, 1994. – 140 с.
11. Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX- начала XX вв. - Т.: «Фан», 1970. - С. 230.